

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'ZBEKISTON TARAQQIYOTI TA'MINLASH YO'LLARIDA YOSHLARNING MA'NAVIY TA'LIM-TARBIYASIDA OLIMALARNING ISHTIROKI

*Ro'ziyeva Maftuna Yusufvna*¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi,
maftunaruziyeva29@gmail.com

Annotatsiya: Maqola yoshlarning ma'naviy ta'lim-tarbiyasida olimalarning ishtiroki, davlatning kelajagi, uning taraqqiyoti bevosita yosh avlodning bilimli, ma'naviy barkamol bo'lib yetishishiga bog'liq chora-tadbirlar haqida so'z yuritilgan. Bu borada yoshlarning ma'naviy ta'lim-tarbiyasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda olima ayollarning o'rni beqiyosdir. Chunki olima ayollar nafaqat ilm-fanda, balki jamiyatda ham o'zining faol pozitsiyasi, ibratli hayoti bilan yoshlarga namuna bo'la olishligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Olima ayollar, yosh avlod, islohot, ilm-fanda, ta'lim-tarbiya

KIRISH.

Jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda "Yangi O'zbekiston", "Yangi O'zbekiston tajribasi" degan iboralar tilga olinmoqda. Bu mamlakatimizda keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'yanimiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning e'tirofi desak hecham mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston xalqining ko'p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda azaldan ilm-ma'rifatga alohida e'tibor qaratilib kelganligini guvohi bo'lamiz. O'sha davrlarda jamiyatda ilm-fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o'z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga qo'shgan hissasi barchamizni birdek faxru-g'ururimizga sabab bo'lib kelmoqda.

Ma'lumki, bugungi kunda ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri poydevorini yaratish asosiy maqsad qilib belgilandi. O'zbekistonda uchinchi Renessans uyg'onish davri, ya'ni jamiyat hayotida har bir soha bo'yicha, shuningdek, ilm-fanda, ta'lim-tarbiyada uzoq muddatli turg'unlikdan keyin qayta jonlanish, tez suratlarda rivojlanish, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar, avvalo, ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'rish mumkin. Chunki maktabni, ta'lim-tarbiyani tartibga solmay turib shaxsni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi, ilmsiz hech bir sohada natija bermaydi.

O'zbekiston, mana o'ttiz to'rt yildirki, o'z istiqloliga erishib, mustaqil rivojlanish yo'lidan dadil bormoqda. Bunday tarixan qisqa davrda u o'zining mustaqil davlatchiligini shakllantirdi, iqtisodiyotining barcha sohalarini mustaqil ishlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi, xorijiy davlatlar bilan o'zaro tenglik asosidagi munosabatlarni o'rnatdi.

“Bugungi kunda ko'p millatli xalqimiz, Vatanimiz taraqqiyoti uchun, O'zbekistonning yangi Uyg'onish davrini yaratish yo'lida belini mahkam bog'lab, fidokorona mehnat qilmoqda. Bu yo'lda ulkan orzu-umidlar, katta rejalar bilan safimizga qo'shilayotgan yoshlarimiz — asosiy tayanchimiz va suyanchimizdir”[1].

Ayniqsa, so'nggi besh yilda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub va izchil iqtisodiy-siyosiy islohotlar, ijtimoiy-ma'naviy sohadagi o'zgarishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda O'zbekistonni mustaqil rivojlanishda yangi davr boshlanib kelayapti degan, xulosaga kelinadi.

Yangi O'zbekiston deb nomlangan mamlakatimiz rivojlanishining yangi davrida ta'lim-tarbiya, ilm-fan, madaniyat-ma'rifat, tibbiyot, sport kabi ijtimoiy sohalarni izchil rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Eng muhimi, bunday o'zgarishlar asnosida inson manfaati, xalq farovonligini oshirish maqsadi turibdi.

O'zbekistonni yangi davrda rivojlanishining drayveri sifatida ta'lim va ilm-fanni aniqlanishi mamlakatimizni dunyodagi eng ilg'or davlatlar bilan bir qatorda “bilimlar iqtisodiyoti” yoki “bilimlar jamiyati”ni yaratishga qaror qilganligini anglatadi.

Qilinayotgan barcha ishlardan maqsad dunyo tamaddunida o'z o'rnimizga ega bo'lish, mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlash, raqobatbardoshligini oshirish, aholining farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Buning uchun Uchinchi Renessans poydevorini hozirdan shakllantirishga kirishish lozim. Buning bir qancha yo'nalishlari mavjud.

Ijodkor, intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalab yetishtirish vazifasi turibdi. Chunki ijodiy fikrlamaydigan, atrofdagi hodisa va jarayonlarga baho bera olmaydigan, ulardan tegishli xulosa chiqarmaydiganlar katta ishlarni kutib bo'lmaydi. Shuning uchun bolalarni kreativ fikrlaydigan qilib tarbiyalashga barcha kuch-imkoniyatlarni yo'naltirish maqsadga muvofiq. Shu ma'noda bugungi ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish zarurati yuzaga keldi.

Ilg'or tafakkurli yoshlarning kamolga yetishi 70 foiz holatda aqlli tibbiyot va oilaga bog'liq. Insonning innovatsiya va yangi bilim yaratish qobiliyati yuzaga chiqishida ajdod surib kelayotgan genning ham o'rne katta.

2022 – 2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha Milliy dastur hamda uni 2022-2023 yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasining ijrosini ta'minlash maqsadida **“Yangi O'zbekiston taraqqiyotida olima va oqila ayollarning o'rne”** mavzusida ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi [2].

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatimizning turli sohalarida ularning faol ishtirok etishlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish,

tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda [3].

Shuningdek, tadbirda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda oqila va olima ayollarning roli, O'zbekiston yosh olimalarining ilm-fanga qo'shayotgan hissasi, ilm-fanda gender tenglikni ta'minlash, uzoq hududlarda yashovchi xotin-qizlarning ilm-fandagi faolligini oshirish, oliy ta'lim tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, fan va innovatsiyalar taraqqiyotida olima ayollar ilmiy salohiyatidan foydalanish kabi masalalar muhokama qilindi.

Barcha davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining kamida bir nafar o'rinbosarini xotin-qizlar orasidan tayinlash tizimi joriy etildi. Natijada, rahbar ayollar soni 2017 yilda 27 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib 33 foizga yetdi. Ayollarning ulushi tadbirkorlik sohasida 37 foiz, siyosiy partiyalarda 47 foiz, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarida 46 foiz, tibbiyotda 77 foizni tashkil etmoqda[4].

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 33 foizi, Senat a'zolarining 24 foizi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari deputatlarining 25 foizi ayollardan iborat. Vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda xotin-qizlar ulushi 2018 yilda 2,9 foizni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda qariyb ikki barobarga oshdi va 5,7 foizga yetdi. Kattaqo'rg'on shahar, Bo'ston, Olot, Boyovut va Yakkasaroy tumanlarini ayol hokimlar boshqarmoqda. Sud tizimida faoliyat ko'rsatayotgan 181 ayol sudyaning 26 nafari rahbarlik lavozimida mehnat qilib kelmoqda[4].

Ilmiy-amaliy anjuman davomida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda oqila va olima ayollarning o'rini mustahkamlashga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi hamda ularni amalga oshirish uchun vazifalar belgilab olindi

Jamiyat hayotining turli jabhalarida **gender tenglikni** ta'minlash O'zbekiston ichki siyosiy konsepsiyasining ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiradi. Akademik doiralarida ayollarning o'rni va mavqei oshirish hamda istiqbolli loyihalarini rag'batlantirish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda.

Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarildi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning jamiyat hayotidagi, xususan, ilm-fandagi o'rni sezilarli darajada oshdi. Olima ayollarimiz turli sohalarda ilmiy izlanishlar olib borib, yoshlarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatmoqdalar. Ularning ilmiy ishlanmalari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qilmoqda.

Olima ayollar yoshlarga nafaqat bilim berish, balki ularni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda ham muhim rol o'ynaydi. Ular o'zlarining ibratli hayoti, milliy qadriyatlarga sodiqligi bilan yoshlarga namuna bo'lishi mumkin. Olima ayollar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish, ularni ilmga rag'batlantirish kabi vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda olima ayollar ta'lim-tarbiya sohasida faoliyat yuritib, yosh avlodga bilim berish bilan birga ularni ma'naviy jihatdan tarbiyalashga ham katta hissa qo'shmoqda. Ular maktablarda, kollejlarda, universitetlarda dars berib, yoshlarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatmoqdalar. Bundan tashqari, olima ayollar turli ilmiy-amaliy konferensiyalarda, seminarlarda ishtirok etib, o'z ilmiy ishlanmalari bilan o'rtoqlashmoqdalar va yoshlarni ilmiy izlanishlarga jalb qilmoqdalar.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularga daxldor ijtimoiy muammolarni hal etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Shu maqsadda o'tgan yili 872 mingdan ziyod xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. 233 mingdan ko'proq ayollarga 4 trillion 700 milliard so'm kredit

ajratildi. 252 mingdan ortiq opa-singillarimiz mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlar va tadbirkorlikka o'qitildi [5].

Darhaqiqat, oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga, zamonaviy kasb-hunarga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi. Biz shu maqsadda xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim dasturni qabul qildik. Agar bundan 6 yil avval oliygohlarda 110 ming nafar xotin-qiz tahsil olgan bo'lsa, hozirgi kunda bu raqam qariyb 5 barobar ko'payib, 500 ming nafarni tashkil etmoqda. Bu borada qizlarimizning ulushi 50 foizga yetgani tariximizda misli ko'rilmagan natijadir[5].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston taraqqiyotini ta'minlash yo'lida yoshlarning ma'naviy ta'lim-tarbiyasida olima ayollarning o'rni beqiyosdir. Olima ayollar yoshlarga nafaqat bilim berish, balki ularni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda ham muhim rol o'ynaydi. Ularning ibratli hayoti, milliy qadriyatlarga sodiqligi yoshlar uchun namuna bo'la oladi. Shuning uchun ham, kelajakda olima ayollarning yoshlar bilan ishlashini yanada qo'llab-quvvatlash, ularning tajribalarini ommalashtirish, ularning faoliyatini rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xotin-qizlarning innovatsion g'oyalarini, ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashning amaliy natijalariga erishish uchun olima ayollar xorijiy nufuzli ilmiy markazlar, universitetlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborilmoqda. Startap loyihalar tanlovlarida hamda xorijiy davlatlarga stajirovkaga yuborilayotgan yosh olimlar orasida ham xotin-qizlarning sonini ko'paytirish bo'yicha choralar ko'rilyapti.

Hozirgi kungacha olima ayollar rahbarligida ilmiy-tadqiqot ishlari uchun davlat buyurtmasi talablariga muvofiq umumiy yillik moliyaviy hajmi 219,6 mlrd. so'mlik 174 ta ilmiy loyiha bajarilmoqda. Loyihalar doirasida esa tijoratlashtirish salohiyati yuqori bo'lgan yangi ishlanmalar yaratilayotir. Bu kabi ezgu ishlar, albatta, o'z mevasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yoshlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasidan
2. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
3. Мадаминов А.А. ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС И НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-1. – С. 98-100.
4. www.uza.uz
5. www.stat.uz